

Epilepsi ve Mikrobiyota-Bağırsak-Beyin Eksenini: Güncel Bulgular ve Terapötik Yaklaşımlar

Epilepsy and the Microbiota-Gut-Brain Axis: Current Findings and Therapeutic Approaches

Meliha Çavdar^{1*}

¹ Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, melihatoroslu@gmail.com, 0000-0001-5122-7860

* Sorumlu yazar: Meliha Çavdar, melihatoroslu@gmail.com

Özet

Epilepsi, dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişiyi etkileyen ve vakaların üçte birinde ilaç tedavisine direnç gösteren kronik bir nörolojik hastalıktır. Geleneksel antiepileptik ilaçlar çoğu hastada nöbetleri kontrol altına alabilse de, epilepsinin karmaşık fizyopatolojisi alternatif yaklaşımları gündeme getirmiştir. Son yıllarda, bağırsak mikrobiyotası ile merkezi sinir sistemi arasında çift yönlü bir iletişim sağlayan mikrobiyota-bağırsak-beyin eksenini, epilepsinin gelişiminde ve seyrinde önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. Bu derleme, epilepsi ve mikrobiyota ilişkisini mevcut literatür ışığında incelemekte; ketojenik diyetin mikrobiyota kompozisyonuna etkileri, probiyotik ve prebiyotiklerin terapötik potansiyeli ile fekal mikrobiyota transplantasyonu (FMT) gibi müdahaleleri değerlendirmektedir. Hayvan modelleri ve sınırlı sayıda klinik çalışmalar, disbiyozun nöroinflamasyon ve nörotransmitter dengesizlikleri yoluyla nöbet eşiğini düşürebileceğini göstermektedir. Ketojenik diyetin antiepileptik etkisinin yalnızca metabolik değil, aynı zamanda mikrobiyal düzeyde de gerçekleştiği; probiyotiklerin ve FMT'nin ise yeni terapötik stratejiler olarak umut vadettiği anlaşılmaktadır. Bu bulgular, epilepsi tedavisinde kişiselleştirilmiş, mikrobiyota duyarlı yaklaşımların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Gelecekte yapılacak büyük ölçekli, kontrollü insan çalışmaları, bu terapilerin klinik kullanıma entegrasyonu açısından kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi; mikrobiyota-bağırsak-beyin eksenini; ketojenik diyet; probiyotikler; fekal mikrobiyota transplantasyonu.

Abstract

Epilepsy is a chronic neurological disorder affecting approximately 50 million people worldwide, with nearly one-third of patients showing resistance to antiepileptic drugs. While conventional pharmacological treatments are effective in most cases, the complex pathophysiology of epilepsy necessitates the exploration of alternative and complementary therapeutic approaches. In recent years, the gut-brain axis—specifically the microbiota-gut-brain axis (MGBA)—has emerged as a critical bidirectional communication network linking the gut microbiota with the central nervous system. This review explores the multifaceted relationship between epilepsy and gut microbiota, focusing on the impact of the ketogenic diet on microbiota composition, and the therapeutic potential of probiotics, prebiotics, and fecal microbiota transplantation (FMT). Preclinical and limited clinical studies suggest that dysbiosis may contribute to epileptogenesis by promoting neuroinflammation and neurotransmitter imbalances, thereby lowering seizure threshold. Evidence also indicates that the ketogenic diet exerts antiepileptic effects not only through metabolic pathways but also via microbiota modulation. Furthermore, probiotic supplementation and FMT have shown promising outcomes in early-stage research. These findings support the integration of microbiota-targeted strategies into epilepsy treatment, emphasizing the need for a personalized medicine approach. Large-scale, randomized controlled trials in humans are essential to validate these interventions and to facilitate their clinical translation.

Keywords: Epilepsy; microbiota-gut-brain axis; ketogenic diet; probiotics; fecal microbiota transplantation.

1. Giriş

Epilepsi, dünya genelinde her yaştan yaklaşık 50 milyon kişinin muzdarip olduğu, yaşam kalitesini ciddi biçimde etkileyen en yaygın kronik beyin hastalığıdır (World Health Organization (WHO), 2023). Epilepsi, en az bir kendiliğinden (tetikleyici bir neden olmaksızın) ortaya çıkan nöbetin varlığı ve bu nöbetin tekrarlama eğilimi ile tanımlanan bir nörolojik hastalıktır. Mevcut anti-epileptik ilaçlar (AEİ), uygun şekilde seçilip iyi tolere edildiklerinde bile, epilepsi hastalarının neredeyse üçte birinde nöbetlerde iyileşme sağlanamamaktadır. Ayrıca mevcut tedaviler nöbet sıklığını azaltabilse de, hastalığın etiolojisine dair kökten bir çözüm sunamamaktadır (Mousavi vd., 2025).

Geleneksel olarak yalnızca beyin sağlığı açısından değerlendirilen epilepsi gibi nörolojik hastalıkların, sistemik faktörlerden de etkilendiği günümüzde daha net anlaşılmaktadır. Merkezi sinir sisteminin (MSS) gelişimi ve işlevi, vücudun metabolik ve bağışıklık durumundan doğrudan etkilenmektedir (Morais vd., 2021). Bu bağlamda, bağırsak mikrobiyotası ile beyin arasındaki çift yönlü etkileşimler giderek daha fazla ilgi görmektedir (Ding vd., 2021). Mikrobiyotanın, bağırsakta ürettiği veya modifiye ettiği metabolik, immünolojik ve nörokimyasal bileşenler yoluyla sinir sistemi üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir (Ding vd., 2021; Nakhal vd., 2024). Çok sayıda mikroorganizmayı barındıran bağırsak mikrobiyotası; bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, metabolik süreçlerin kontrolü ve sinirsel işlevlerin şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu dinamik ilişkiler, epilepsi dahil olmak üzere çeşitli nörolojik hastalıkların yeni tedavi hedefleri arasında mikrobiyotayı da gündeme getirmektedir (Ding vd., 2021).

Son dönemde yapılan sistematik derlemeler ve meta-analizler, bağırsak mikrobiyotasının epileptogenez sürecinde belirleyici bir rol oynayabileceğini göstermektedir (Mousavi vd., 2025; Yang vd., 2024). Özellikle, bağırsakta sağlıklı mikrobiyota tarafından üretilen kısa zincirli yağ asitleri (KZYA) gibi metabolitlerin azalması, bağırsak bariyerinin ve kan beyin bariyerinin işlevselliğini bozarak nöroinflamasyona zemin hazırlayabilmekte ve böylece nöbet eşiğini düşürebilmektedir (Guo vd., 2022; Yang vd., 2024). Bu bağlamda, KZYA üretimiyle ilişkili bakteri topluluklarının (örneğin Roseburia, Dialister, Blautia) azalması, mikrobiyota bağırsak beyin (MBB) eksenindeki disbiyoz ile birlikte nörolojik duyarlılığı artırabileceği öne sürülmektedir (Li vd., 2024). Böylece, bu metabolik ve immünolojik mekanizmalar aracılığıyla mikrobiyota, epilepsi için potansiyel bir terapötik hedef hâline gelmiştir.

Son yıllarda, ketojenik diyetin (KD) epilepsi üzerine olan terapötik etkilerinin yalnızca keton cisimcikleri üzerinden açıklanamayacağı; bağırsak mikrobiyotasında meydana gelen kompozisyonel değişiklikler aracılığıyla da şekillendiği ileri sürülmektedir. Örneğin, KD uygulaması bağlamında bağırsak mikrobiyotasının nöbet kontrolünde etkin bir modülatör olduğu, mikrobiyota varlığının bu terapötik etki için gerekli ve yeterli olduğuna dair hayvan modelleriyle elde edilmiş güçlü bulgular mevcuttur (Olson vd., 2018; Yang vd., 2024). Ayrıca, prebiyotik, probiyotik ve fekal mikrobiyota transplantasyonu (FMT) gibi mikrobiyota yönelimli girişimlerin, bağırsak mikrobiyotasına bağlı disbiyozu düzeltip nöbet sıklığını azaltabileceği yönünde ortaya çıkmıştır (Blanquet vd., 2025). Bu çerçevede bağırsak mikrobiyotasının, anti inflamatuvar bakteri

popülasyonlarının artışının teşvik edilmesiyle ve immün/metabolik süreçler üzerinden nöbet eşiğinin yükseltilmesiyle terapötik etki yaratabileceği önerilmektedir.

Bu derleme makale, epilepsi ile MBB eksenindeki çok katmanlı ilişkiyi ele almayı amaçlamakta olup; literatürde yer alan güncel araştırmalar doğrultusunda, ketojenik diyetin mikrobiyota üzerindeki etkileri, probiyotik kullanımının potansiyeli ve geleceğe yönelik tedavi perspektifleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilecektir.

2. Epilepsinin Tanımı ve Güncel Durumu

Epilepsi, 2005 yılında kavramsal olarak, epileptik nöbetlere yol açan bir beyin bozukluğu olarak tanımlanmıştır. Bu tanım genellikle, 24 saatten fazla aralıklarla iki kez sebepsiz nöbet geçirme durumu olarak pratikte uygulanmaktadır. Nöbetler, beyindeki anormal elektriksel aktivitenin geçici ve ani bir sonucudur; bu da motor, duyu, bilinç ve davranışsal işlevlerde geçici bozulmalara yol açmaktadır (Fisher vd., 2014). Dünya genelinde 50 milyonu aşkın kişi epilepsiyle yaşamaktadır. Hastalık sadece fizyolojik etkilerle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda psikolojik, sosyal ve ekonomik yönleriyle de bireyin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (WHO, 2023).

Epilepsi, etiyolojisine göre üç temel kategoride sınıflandırılır: idiyopatik, kriptojenik ve semptomatik epilepsi. İdiyopatik epilepsi; MSS'de herhangi bir patolojik neden olmadan olası genetik yatkınlıkların olduğu epilepsi tipi idiyopatik (primer) epilepsi olarak tanımlanmaktadır. Kriptojenik epilepsi; kriptojenik epilepside herhangi bir neden ve hastalık olmamakla birlikte tam olarak belirtilemeyen yapısal bir faktörden kaynaklanabileceği düşünülmektedir (Türkiye Epilepsi Derneği, 2021).

Tedavi açısından, AEİ'ler epilepsili bireylerin yaklaşık üçte ikisinde nöbet kontrolü sağlayabilmektedir. Ancak, kalan %30'luk hasta grubunda ilaç tedavisine direnç gelişmekte ve bu hastalar "ilaç dirençli epilepsi" olarak sınıflandırılmaktadır (Kwan & Brodie, 2000). İlaça dirençli epilepsi yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren, daha yüksek mortalite ve morbidite oranlarıyla ilişkili bir durumdur (Rheims vd., 2022). Ayrıca AED'lerin uzun süreli kullanımı yorgunluk, bilişsel bozulma, ajitasyon ve görsel rahatsızlık gibi istenmeyen yan etkilere neden olabilmektedir (De Bellis vd., 2025).

Nöbet kontrolünün sınırlı kalması, epilepsinin altında yatan karmaşık mekanizmaların tam olarak anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada yeni patofizyolojik hipotezler, özellikle immün sistem, nöroenflamasyon ve mikrobiyota gibi faktörlere odaklanmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, bağırsak mikrobiyotasının epilepsinin gelişiminde ve seyrinde önemli rol oynayabileceği ileri sürülmüştür (Ding vd., 2021; Yang vd., 2024).

Sonuç olarak epilepsi, yaygınlığı, tedaviye direnç oranı ve çok boyutlu etkileri nedeniyle yalnızca nörologları değil, immünologlar, beslenme bilimcileri ve mikrobiyologlar gibi birçok farklı disiplinden araştırmacının ilgisini çeken kompleks bir hastalıktır. Bu çok disiplinli yaklaşım, hastalığın biyolojik temelini daha iyi anlamak ve bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımları geliştirmek için büyük önem taşımaktadır (Ding vd., 2021).

3. Bağırsak Mikrobiyotası ve Epilepsi Arasındaki İlişki

Bağırsak mikrobiyotası, insan gastrointestinal sisteminde bulunan çok sayıda mikroorganizmanın oluşturduğu dinamik bir ekosistemdir. Bu ekosistem; bakteriler, arkea, virüsler ve mantarlardan oluşmakta ve bireyin genetik yapısı, doğum şekli, beslenme alışkanlıkları, antibiyotik kullanımı ve çevresel etkenlerle şekillenmektedir (Garcia-Bonete vd., 2023). Mikrobiyota, yalnızca gastrointestinal sistemin sağlığıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda bağışıklık, endokrin ve sinir sistemlerinin düzenlenmesinde de kritik roller üstlenmektedir. Bu çok yönlü etkileşim, sinirsel, hormonal, immünolojik ve metabolik yollar aracılığıyla gerçekleşmekte ve insan sağlığı üzerinde sistemik etkiler oluşturmaktadır (Carabotti vd., 2015). Bu bağlamda, MBB, MSS ile bağırsak mikrobiyotası arasında çift yönlü bir iletişim ağı olarak tanımlanmakta ve nörolojik hastalıkların patofizyolojisinde önemli bir rol oynamaktadır (Morais vd., 2021).

Mikrobiyota-bağırsak-beyin eksenini, bağırsak mikrobiyotası ile MSS arasında vagus siniri, enterik sinir sistemi, bağışıklık sistemi, mikrobiyal metabolitler (KZYA'lar) ve hormonal yollar aracılığıyla çift yönlü iletişim sağlayan bir sistemdir. Bu eksen, beyin gelişimi, nörotransmitter üretimi ve nöroinflamasyon süreçlerini etkileyerek nörolojik hastalıkların patogenezinde önemli rol oynamaktadır (Morais vd., 2021).

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak mikrobiyotasının epilepsiyle olan ilişkisine dair dikkat çekici bulgular ortaya koymuştur. Özellikle dirençli epilepsi hastalarında mikrobiyal çeşitliliğin azaldığı ve belirli türlerde dengesizlik (disbiyozis) meydana geldiği bildirilmiştir (Arulsamy vd., 2020; Chatzikonstantinou vd., 2021). Yapılan çalışmalarda bağırsak mikrobiyota dizileme analizi ile epilepsi hastalarında Proteobacteria, Verrucomicrobia, Fusobacteria ve Firmicutes düzeylerinin arttığını, Actinobacteria ve Bacteroidetes düzeylerinin ise azaldığını ortaya koymuştur (Arulsamy vd., 2020; Kundu vd., 2023).

Bu tür değişikliklerin epileptogenezle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bağırsak mikrobiyotası tarafından üretilen KZYA'lar (özellikle asetat, propiyonat ve bütirat) bağırsak ve kan beyin bariyerlerinin işlevini güçlendirerek nöroinflamasyonu azaltma eğilimindedir; bu da nörolojik uyaranlara karşı nöronların aşırı uyarılabilirliğini düşürerek epileptogenez ve nöbet duyarlılığını etkileyebilmektedir. Epilepsi hastalarında bu SCFA'ların düzeyinin azalması, nöroinflamasyonun artmasına ve nöbet eşliğinin düşmesine yol açabilmektedir (Kim vd., 2022).

Ayrıca, mikrobiyotanın nörotransmitter sistemlerini etkileyebileceği bilinmektedir. Örneğin bazı Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri GABA (gamma-aminobutirik asit) üretimini desteklerken, disbiyozis durumunda bu üretimin azaldığı ve glutamaterjik sistemin baskın hale geldiği raporlanmıştır. Bu durum, epilepside sık görülen eksitatör/inhibitör dengesizliği ile doğrudan ilişkili bulunmuştur (Strandwitz vd., 2019).

Hayvan çalışmaları da bu ilişkiyi destekler niteliktedir. Germ-free (mikrobiyotadan arındırılmış) fare modellerinde nöbet eşliğinin düştüğü, proinflamatuvar sitokinlerin arttığı ve epileptik aktivitenin daha belirgin olduğu gösterilmiştir (Olson vd., 2018). Ayrıca bu farelere sağlıklı farelerden alınan mikrobiyota transplantasyonu yapıldığında nöbetlerin azaldığı görülmüştür. Tersine, epileptik farelerin mikrobiyotası ile transplantasyon yapılan farelerde nöbet sıklığında artış gözlenmiştir (Mengoni vd., 2021).

Cui ve arkadaşlarının (2022) yürüttüğü çalışmada, epilepsi hastalarından ve sağlıklı bireylerden alınan dışkı örnekleri karşılaştırılmış ve iki grup arasında anlamlı mikrobiyal kompozisyon farklılıkları saptanmıştır. Epilepsi grubunda, mikrobiyal alfa çeşitliliği (bireyin bağırsak mikrobiyotasındaki tür zenginliği ve çeşitliliği) sağlıklı kontrollere kıyasla belirgin şekilde azalmıştır. Ayrıca, epilepsi hastalarında Proteobacteria ve Actinobacteriota gibi potansiyel olarak proinflamatuvar özellikler taşıyan bakteri filumlarının göreceli bolluğunda artış gözlenmiştir. Ancak, çalışmanın sınırlı örneklem büyüklüğü ve gözlemsel (non-intervansiyonel) tasarımı, elde edilen bulguların genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Bu sonuçlar, epilepsi hastalarında bağırsak mikrobiyotasında disbiyozis olabileceğine işaret etmekle birlikte, bu ilişkinin nedenselliğini değerlendirebilmek için daha büyük örneklemler, uzunlamasına ve müdahale temelli prospektif insan çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır (Cui vd., 2022).

Sonuç olarak, mevcut kanıtlar epilepside bağırsak mikrobiyotasının bozulmasının sadece bir sonuç değil, aynı zamanda nöbetlerin nedenlerinden biri olabileceğini ortaya koymaktadır. Disbiyozun nöroinflamasyonu tetikleyerek, nörotransmitter üretimini bozarak ve bağışıklık sistemini aktive ederek epileptogenez sürecini doğrudan etkilediği düşünülmektedir. Bu bulgular, epilepsi tedavisinde mikrobiyotayı hedef alan yeni terapötik stratejilerin gerekliliğini ortaya koymaktadır (Cui vd., 2022; Olson vd., 2018).

4. Ketojenik Diyet ve Mikrobiyota Etkileşimi

Ketojenik diyet, yüksek yağ, düşük karbonhidrat ve yeterli protein içeriğine sahip bir beslenme modeli olup, özellikle ilaca dirençli epilepsi hastalarında uzun yıllardır alternatif bir tedavi stratejisi olarak kullanılmaktadır (Kossoff vd., 2018). Bu diyetin temel amacı, vücudu ketozis durumuna sokarak enerji kaynağı olarak glikoz yerine keton cisimciklerinin kullanılmasını sağlamaktır. Ketojenik diyetin epilepsideki antikonvülsan etkisinin sadece metabolik değişikliklere değil, aynı zamanda bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkilerine de bağlı olabileceği son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Li vd., 2024; Olson vd., 2018).

Ketojenik diyetin, bağırsak mikrobiyotasında belirgin kompozisyonel değişikliklere yol açtığı ve bu değişimlerin nöbet aktivitesini modüle edebilecek metabolik ve immünolojik süreçleri etkilediği bilinmektedir. Son dönemde yapılan çeşitli çalışmalarda, KD uygulaması sonrasında özellikle Akkermansia ve Parabacteroides türlerinin bolluğunda artış görüldüğü bildirilmiştir (Newell vd., 2016; Xie vd., 2017; Lindefeldt vd., 2019). Olson ve arkadaşlarının (2018) fare modelleri üzerinde yaptıkları çalışmalarda, KD uygulanan gruplarda Akkermansia muciniphila ve Parabacteroides merdae türlerinin anlamlı şekilde arttığı; buna karşılık KZYA üreticileri olan Bifidobacterium, Eubacterium rectale ve Dialister türlerinin azaldığı gösterilmiştir. Bu mikrobiyal değişikliklerin, nöroinflamatuvar yanıtların baskılanması ve nörotransmitter dengesinin düzenlenmesi gibi yollarla nöbet sıklığını azalttığı rapor edilmiştir (Olson vd., 2018). Önceki araştırmalar, Akkermansia muciniphila'nın faydalı etkilerinin, KD tüketimi sonrasında KZYA ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Paoli vd., 2019; Attaye vd., 2021).

Bu bulgular, ketojenik diyetin mikrobiyota aracılığıyla konak bağışıklık sisteminde değişikliklere neden olabileceğini ve bunun nörolojik hastalıkların seyrinde etkili olabileceğini düşündürmektedir (Ang vd., 2020). İnsan çalışmalarında da benzer bulgular elde edilmiştir. Bazı çalışmalar, dirençli epilepsili çocuklarda KD uygulaması sonrasında alfaçeşitliliğin azaldığını, Bacteroidetes filumunun bolluğunun arttığını, buna karşılık Proteobacteria ve Firmicutes filumlarının azaldığını göstermiştir (Xie vd., 2017; Zhang vd., 2018). Sonuç olarak, ketojenik diyet yalnızca metabolik değil, mikrobiyal düzeyde de epilepsiye karşı koruyucu mekanizmaları aktive etmektedir. Mikrobiyotadaki bu değişikliklerin nöbet kontrolünde rol oynadığına dair artan sayıda çalışma, KD'yi mikrobiyota temelli terapilerin bir parçası olarak konumlandırmaktadır. Bu bulgular, epilepsi tedavisinde kişiselleştirilmiş, mikrobiyota duyarlı diyet yaklaşımlarının geliştirilmesi açısından oldukça değerlidir (Li vd., 2024).

5. Probiyotikler, Prebiyotikler ve Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu: Terapötik Yaklaşımlar

Epilepside bağırsak mikrobiyotasındaki bozulmanın, nöroinflamatuvar süreçler ve nörotransmitter sistemleri aracılığıyla nöbet eşikini etkileyebileceği gösterilmiştir. Bu mekanizmalar doğrultusunda, mikrobiyotaya yönelik terapötik yaklaşımlar potansiyel bir tedavi stratejisi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda probiyotikler, prebiyotikler ve daha ileri bir yaklaşım olarak fekal mikrobiyota transplantasyonu (FMT) epilepsi tedavisinde umut vadeden tamamlayıcı stratejiler olarak araştırılmaktadır (Li vd., 2024).

5.1. Probiyotikler ve Prebiyotikler

Probiyotikler, uygun şekil ve miktarlarda verildiğinde konak sağlığına faydalı etkiler sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Bu bakteriler esas olarak Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus, Saccharomyces ve çeşitli enzimlerden oluşmaktadır. Bu mikroorganizmalar, bağırsak epitel bütünlüğünü koruyarak inflamasyonu baskılamakta ve GABA gibi inhibitör nörotransmitterlerin üretimini artırmaktadır (Kaur vd., 2023).

Bağırsak mikrobiyotası ile beyin arasındaki ilişki nedeniyle, probiyotikler MSS ile ilişkili hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde de kullanılmaktadır. Gözlemsel bir çalışma, rotavirüs enfeksiyonu geçiren yenidoğanların sağlıklı kontrollere kıyasla neonatal nöbet geçirme riskinin daha yüksek olduğunu ve doğumdan hemen sonra uygulanan probiyotik tedavisinin bu riski azaltabildiğini göstermiştir (Yeom vd., 2019). Ayrıca, probiyotiklerin destek tedavi olarak kullanılması, ilaçlara dirençli epilepsi hastalarında nöbet kontrolünü ve yaşam kalitesini belirgin biçimde iyileştirebilmektedir (Gomez-Eguilaz vd., 2018). Ağız yoluyla uygulanan probiyotik tedavisi, pentilentetrazol ile indüklenen deneysel kindling epilepsi modelinde nöbet şiddetini anlamlı düzeyde azaltmış ve mekânsal öğrenme ile hafızayı iyileştirmiştir (Bagheri vd., 2019). Bu sonuçlar, probiyotik tedavisinin epilepsinin önlenmesi ve tedavisinde umut vadeden bir yaklaşım olduğunu göstermektedir.

Prebiyotikler ise sindirilemeyen besin bileşenleri olup, özellikle Bifidobacteria ve Lactobacillus gibi bazı bağırsak mikroorganizmalarının büyümesini ve aktivitesini seçici olarak uyararak bağırsak mikrobiyotasını iyileştiren besin bileşenleridir (özellikle fruktooligosakkaritler ve galaktooligosakkaritler) (Chen & Quigley,

2014). Bu destek, SCFA üretimini artırarak bağırsak-beyin ekseninin daha stabil çalışmasını sağlamaktadır. Prebiyotiklerin epilepsiye özel klinik çalışmaları oldukça sınırlıdır, ancak SCFA üretiminin epilepsi üzerindeki olumlu etkileri göz önüne alındığında, bu bileşiklerin terapötik rolünün araştırılmaya değer olduğu açıktır (Li vd., 2024).

5.2. Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu

Fekal mikrobiyota transplantasyonu, sağlıklı bir donörden elde edilen dışkı materyalinin, alıcı bireyin gastrointestinal sistemine transfer edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu yöntem, bağırsak mikrobiyotasını doğrudan modüle etmeyi ve mikrobiyal dengeyi yeniden kurarak terapötik etki sağlamayı amaçlayan yenilikçi bir tedavi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın tekrarlayan Clostridium difficile enfeksiyonlarının tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır (Kelly vd., 2016). Epilepsi tedavisinde FMT uygulamasını değerlendiren bir çalışmada, 17 yıllık epilepsi öyküsü olan ve Crohn hastalığı tanılı 22 yaşındaki bir kadının FMT tedavisi sonrası 20 ay boyunca nöbet geçirmediği ve AEİ kullanmadan remisyon sağladığı bildirilmiştir. Aynı zamanda bağırsak semptomlarında da iyileşme gözlenmiştir (He vd., 2017). Bu bulgular, FMT'nin epilepsi tedavisinde umut vadeden bir yaklaşım olabileceğini göstermektedir. Ancak, FMT'nin güvenliği halen tam olarak netlik kazanmamıştır. DeFilipp ve arkadaşları, FMT sonrası iki hastada geniş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) üreten Escherichia coli kaynaklı ağır bakteriyemi geliştiğini ve bu hastalardan birinin yaşamını kaybettiğini bildirmiştir (DeFilipp vd., 2019). Her iki vakada da bakteriyeminin kaynağının donör dışkısından geçen ESBL üreten E. coli olduğu saptanmıştır. Bu nedenle, sağlıklı ve uygun donörlerin dikkatli bir şekilde seçilmesi oldukça önemlidir (Kassam vd., 2019).

Hayvan modellerinde bağırsak mikroorganizmalarını ve etki mekanizmalarını belirlemek görece kolay olmakla birlikte, bu bulguların insanlara doğrudan aktarılması oldukça zordur. İnsan çalışmalarında, hastalar ile sağlıklı bireyler arasında bağırsak mikrobiyotasında farklılıklar gözlemlenmiş olsa da, nedensel ilişkiler henüz tam olarak ortaya konulamamıştır. Ayrıca, yaş, etnik köken ve beslenme alışkanlıklarındaki değişkenlikler nedeniyle çalışmalar arasında tutarsız sonuçlar rapor edilmiştir. Mikrobiyota kompozisyonu genellikle DNA temelli yöntemler olan 16S ribozomal RNA genlerinin yeni nesil dizileme teknikleri veya tüm genom shotgun dizilemesi ile analiz edilmiştir; bu yöntemler mikrobiyal fonksiyonlara ilişkin çıkarımlar yapılmasına da olanak sağlamaktadır (Ranjan vd., 2016). Son dönemde, dışkı ve serum örneklerinde mikrobiyotaya ait metabolitlerin belirlenmesi amacıyla metabonomik analizlerin kullanımı yaygınlaşmış olup, bu yaklaşım mikrobiyota araştırmalarında geleceğe yönelik umut verici bir araç olarak değerlendirilmektedir (Zhao vd., 2017).

6. Sonuç ve Öneriler

Epilepsi, nörolojik, immünolojik ve metabolik mekanizmaların etkileşimiyle ortaya çıkan, çok boyutlu bir hastalıktır. Antiepileptik ilaçlara dirençli olgular, yeni tedavi yaklaşımlarına duyulan gereksinimi artırmaktadır. Son dönemdeki çalışmalar, bağırsak mikrobiyotası ile epilepsi arasında çift yönlü bir ilişki olduğunu ve bu etkileşimin MBB eksenini aracılığıyla nöbet eşiğini etkileyebildiğini ortaya koymuştur.

Disbiyozis durumlarında, KZYA üretiminde azalma ve proinflatuar etkilerle ilişkilendirilen mikrobiyal türlerin artışı, epileptogenez sürecini destekleyebilir. Ketojenik diyetin mikrobiyotayı modüle ederek antiepileptik etki gösterdiği, ayrıca probiyotik, prebiyotik ve FMT gibi müdahalelerin de olumlu etkiler sağladığı bildirilmiştir. Ancak bu bulguların klinik uygulamaya yansıtılabilmesi için bireyler arası mikrobiyota farklılıklarını dikkate alan, geniş örneklemler ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Bağırsak mikrobiyotasının kompozisyonel analizinin tanı ve tedavi süreçlerine entegre edilmesi, kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda, mikrobiyotaya yönelik stratejiler epilepsi yönetiminde tamamlayıcı bir potansiyel taşımaktadır ve disiplinler arası iş birliği ile desteklenmelidir.

Çıkar Çatışması

Çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Finansal Destek

Çalışmanın herhangi bir finansal desteği bulunmamaktadır.

Yazar Katkıları

Bu çalışmanın tüm bilimsel ve yazınsal süreçleri sorumlu yazar Meliha Çavdar tarafından yürütülmüştür.

Teşekkür

Bu çalışmada bilimsel görüş ve geri bildirimleriyle katkı sağlayan tüm akademisyenlere teşekkür ederim.

Kaynakça

- Ang, Q. Y., Alexander, M., Newman, J. C., Tian, Y., Cai, J., Upadhyay, V., Turnbaugh, J. A., Verdin, E., Hall, K. D., Leibel, R. L., Ravussin, E., Rosenbaum, M., Patterson, A. D., & Turnbaugh, P. J. (2020). Ketogenic Diets Alter the Gut Microbiome Resulting in Decreased Intestinal Th17 Cells. *Cell*, 181(6), 1263–1275.e16. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.027>
- Arulsamy, A., Tan, Q. Y., Balasubramaniam, V., O'Brien, T. J., & Shaikh, M. F. (2020). Gut Microbiota and Epilepsy: A Systematic Review on Their Relationship and Possible Therapeutics. *ACS chemical neuroscience*, 11(21), 3488–3498. <https://doi.org/10.1021/acchemneuro.0c00431>
- Attaye, I., van Oppenraaij, S., Warmbrunn, M. V., & Nieuwdorp, M. (2021). The role of the gut microbiota on the beneficial effects of ketogenic diets. *Nutrients* 14:191. doi: 10.3390/nu14010191
- Bagheri, S., Heydari, A., Alinaghypour, A., & Salami, M. (2019). Effect of probiotic supplementation on seizure activity and cognitive performance in ptz-induced chemical kindling. *Epilepsy Behav.* 95, 43–50. doi: 10.1016/j.yebeh.2019.03.038
- Blanquet, L., Serra, D., Marrinhas, C., & Almeida, A. (2025). Exploring gut microbiota-targeted therapies for canine idiopathic epilepsy. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(4), 1742. <https://doi.org/10.3390/ijms26041742>
- Carabotti, M., Scirocco, A., Maselli, M. A., & Severi, C. (2015). The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems. *Annals of gastroenterology*, 28(2), 203–209.

- Chatzikonstantinou, S., Gioula, G., Kimiskidis, V. K., McKenna, J., Mavroudis, I., & Kazis, D. (2021). The gut microbiome in drug-resistant epilepsy. *Epilepsia open*, 6(1), 28–37. <https://doi.org/10.1002/epi4.12461>
- Chen, W. C., & Quigley, E. M. (2014). Probiotics, prebiotics & synbiotics in small intestinal bacterial overgrowth: opening up a new therapeutic horizon! *Indian J. Med. Res.* 140, 582–584
- Cui, C., Wang, Y., Gong, X., Zhang, L., Wang, L., Xu, H., & Liu, S. (2022). Gut microbiome distinguishes patients with epilepsy from healthy controls. *Frontiers in Microbiology*, 12, 696632. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.696632>
- De Bellis, M., d'Orsi, G., Rubino, E. M., Arigliano, C., Carella, M., Sciruicchio, V., Liantonio, A., De Luca, A., & Imbrici, P. (2025). Adverse effects of antiseizure medications: a review of the impact of pharmacogenetics and drugs interactions in clinical practice. *Frontiers in pharmacology*, 16, 1584566. <https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1584566>
- DeFilipp, Z., Bloom, P. P., Torres, S. M., Mansour, M. K., Sater, M., Huntley, M. H., ... Bajaj, J. S. (2019). Drug-resistant *E. coli* bacteremia transmitted by fecal microbiota transplant. *The New England Journal of Medicine*, 381(21), 2043–2050. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa191043>
- Ding, X., Wang, X., Liu, D., Wang, C., Wu, Y., Wang, X., & Wang, H. (2021). Microbiota–gut–brain axis and epilepsy: A review on mechanisms and potential therapeutic perspectives. *Frontiers in Immunology*, 12, 701898. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.701898>
- Fisher, R. S., Acevedo, C., Arzimanoglou, A., Bogacz, A., Cross, J. H., Elger, C. E., Engel, J., Jr, Forsgren, L., French, J. A., Glynn, M., Hesdorffer, D. C., Lee, B. I., Mathern, G. W., Moshé, S. L., Perucca, E., Scheffer, I. E., Tomson, T., Watanabe, M., & Wiebe, S. (2014). ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. *Epilepsia*, 55(4), 475–482. <https://doi.org/10.1111/epi.12550>
- Garcia-Bonete, M. J., Rajan, A., Suriano, F., & Layunta, E. (2023). The Underrated Gut Microbiota Helminths, Bacteriophages, Fungi, and Archaea. *Life (Basel, Switzerland)*, 13(8), 1765. <https://doi.org/10.3390/life13081765>
- Gomez-Eguilaz, M., Ramon-Trapero, J. L., Perez-Martinez, L., & Blanco, J. R. (2018). The beneficial effect of probiotics as a supplementary treatment in drug-resistant epilepsy: a pilot study. *Benef. Microbes* 9, 875–881. doi: 10.3920/BM2018.0018
- Guo, C., Huo, Y. J., Li, Y., Han, Y., & Zhou, D. (2022). Gut-brain axis: Focus on gut metabolites short-chain fatty acids. *World journal of clinical cases*, 10(6), 1754–1763. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v10.i6.1754>
- He, Z., Cui, B. T., Zhang, T., Li, P., Long, C. Y., Ji, G. Z., ... Zhang, F. M. (2017). Fecal microbiota transplantation cured epilepsy in a case with Crohn's disease: The first report. *World Journal of Gastroenterology*, 23(19), 3565–3568. <https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i19.3565>
- Kassam, Z., Dubois, N., Ramakrishna, B., Ling, K., Qazi, T., Smith, M., ... Allegretti, J. R. (2019). Donor screening for fecal microbiota transplantation. *The New England Journal of Medicine*, 381(21), 2070–2072. <https://doi.org/10.1056/NEJMc1913670>

- Kaur, S., Sharma, P., Mayer, M. J., Gänzle, M., Basu, S., Nandanwar, H., Tomar, S. K., & Kaur, G. (2023). Beneficial effects of GABA-producing potential probiotic *Limosilactobacillus fermentum* L18 of human origin on intestinal permeability and human gut microbiota. *Microbial Cell Factories*, 22, 256. <https://doi.org/10.1186/s12934-023-02264-2>
- Kelly, C. R., Khoruts, A., Staley, C., Sadowsky, M. J., Abd, M., Alani, M., ... Brandt, L. J. (2016). Effect of fecal microbiota transplantation on recurrence in multiply recurrent *Clostridium difficile* infection: A randomized trial. *Annals of Internal Medicine*, 165(9), 609–616. <https://doi.org/10.7326/M16-0271>
- Kim, S., Park, S., Choi, T. G., & Kim, S. S. (2022). Role of Short Chain Fatty Acids in Epilepsy and Potential Benefits of Probiotics and Prebiotics: Targeting "Health" of Epileptic Patients. *Nutrients*, 14(14), 2982. <https://doi.org/10.3390/nu14142982>
- Kundu, S., Nayak, S., Rakshit, D., Singh, T., Shukla, R., Khatri, D. K., & Mishra, A. (2023). The microbiome-gut-brain axis in epilepsy: pharmacotherapeutic target from bench evidence for potential bedside applications. *European journal of neurology*, 30(11), 3557–3567. <https://doi.org/10.1111/ene.15767>
- Kwan, P., & Brodie, M. J. (2000). Early identification of refractory epilepsy. *The New England journal of medicine*, 342(5), 314–319. <https://doi.org/10.1056/NEJM200002033420503>
- Li, Q., Gu, Y., Liang, J., Yang, Z., & Qin, J. (2024). A long journey to treat epilepsy with the gut microbiota. *Frontiers in cellular neuroscience*, 18, 1386205. <https://doi.org/10.3389/fncel.2024.1386205>
- Lindefeldt, M., Eng, A., Darban, H., Bjerckner, A., Zetterström, C. K., Allander, T., Andersson, B., Borenstein, E., Dahlin, M., & Prast-Nielsen, S. (2019). The ketogenic diet influences taxonomic and functional composition of the gut microbiota in children with severe epilepsy. *NPJ biofilms and microbiomes*, 5(1), 5. <https://doi.org/10.1038/s41522-018-0073-2>
- Mengoni, F., Salari, V., Kosenkova, I., Tsenov, G., Donadelli, M., Malerba, G., Bertini, G., Del Gallo, F., & Fabene, P. F. (2021). Gut microbiota modulates seizure susceptibility. *Epilepsia*, 62(9), e153–e157. <https://doi.org/10.1111/epi.17009>
- Morais, L. H., Schreiber, H. L., & Mazmanian, S. K. (2021). The gut microbiota–brain axis in behavior and brain disorders. *Nature Reviews Microbiology*, 19(4), 241–255. <https://doi.org/10.1038/s41579-020-00460-0>
- Mousavi, S. M., Younesian, S., & Ejtahed, H.-S. (2025). The alteration of gut microbiota composition in patients with epilepsy: A systematic review and meta-analysis. *Microbial Pathogenesis*, 199, 107266.
- Nakhal, M., Fares, N., Chokr, M., & Kobeissy, F. (2024). The microbiota–gut–brain axis and neurological disorders: From mechanism to therapeutic opportunity. *Life*, 14(10), 1234. <https://doi.org/10.3390/life14101234>
- Newell, C., Bomhof, M. R., Reimer, R. A., Hittel, D. S., Rho, J. M., & Shearer, J. (2016). Ketogenic diet modifies the gut microbiota in a murine model of autism spectrum disorder. *Mol. Autism*. 7:37. doi: 10.1186/s13229-016-0099-3

- Olson, C. A., Vuong, H. E., Yano, J. M., Liang, Q. Y., Nusbaum, D. J., & Hsiao, E. Y. (2018). The Gut Microbiota Mediates the Anti-Seizure Effects of the Ketogenic Diet. *Cell*, 174(2), 497. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.06.051>
- Paoli, A., Mancin, L., Bianco, A., Thomas, E., Mota, J. F., & Piccini, F. (2019). Ketogenic diet and microbiota: friends or enemies? *Genes* 10:534. doi: 10.3390/genes10070534
- Ranjan, R., Rani, A., Metwally, A., Mcgee, H. S., & Perkins, D. L. (2016). Analysis of the microbiome: advantages of whole genome shotgun versus 16s amplicon sequencing. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 469, 967–977. doi: 10.1016/j.bbrc.2015.12.083
- Rheims, S., Sperling, M. R., & Ryvlin, P. (2022). Drug-resistant epilepsy and mortality-Why and when do neuromodulation and epilepsy surgery reduce overall mortality. *Epilepsia*, 63(12), 3020–3036. <https://doi.org/10.1111/epi.17413>
- Strandwitz, P., Kim, K. H., Terekhova, D., Liu, J. K., Sharma, A., Levering, J., McDonald, D., Dietrich, D., Ramadhar, T. R., Lekbua, A., Mroue, N., Liston, C., Stewart, E. J., Dubin, M. J., Zengler, K., Knight, R., Gilbert, J. A., Clardy, J., & Lewis, K. (2019). GABA-modulating bacteria of the human gut microbiota. *Nature microbiology*, 4(3), 396–403. <https://doi.org/10.1038/s41564-018-0307-3>
- World Health Organization. (2023). *Epilepsy: A public health imperative*. <https://www.who.int/publications/i/item/epilepsy> (29.10.2025)
- Türkiye Epilepsi Derneği. (2021). Epilepsi klinik protokolü. T.C. Sağlık Bakanlığı. <https://turkepilepsi.org.tr/epilepsiData/Uploads/files/epilepsi-klinik-protokolu.pdf> (29.10.2025)
- Xie, G., Zhou, Q., Qiu, C. Z., Dai, W. K., Wang, H. P., Li, Y. H., Liao, J. X., Lu, X. G., Lin, S. F., Ye, J. H., Ma, Z. Y., & Wang, W. J. (2017). Ketogenic diet poses a significant effect on imbalanced gut microbiota in infants with refractory epilepsy. *World journal of gastroenterology*, 23(33), 6164–6171. <https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i33.6164>
- Yang, W., Cui, H., Wang, C., Wang, X., Yan, C., & Cheng, W. (2024). A review of the pathogenesis of epilepsy based on the microbiota-gut-brain-axis theory. *Frontiers in molecular neuroscience*, 17, 1454780. <https://doi.org/10.3389/fnmol.2024.1454780>
- Yang, R., Liu, J., Diao, L., Wei, L., Luo, H., & Cai, L. (2024). A meta-analysis of the changes in the gut microbiota in patients with intractable epilepsy compared to healthy controls. *Journal of Clinical Neuroscience*, 120, 213-220. <https://doi.org/10.1016/j.jocn.2024.01.023>
- Yeom, J. S., Park, J. S., Kim, Y. S., Kim, R. B., Choi, D. S., Chung, J. Y., & Lee, J. H. (2019). Neonatal seizures and white matter injury: Role of rotavirus infection and probiotics. *Brain and Development*, 41(1), 19–28. <https://doi.org/10.1016/j.braindev.2018.07.001>
- Zhang, Y., Zhou, S., Zhou, Y., Yu, L., Zhang, L., & Wang, Y. (2018). Altered gut microbiome composition in children with refractory epilepsy after ketogenic diet. *Epilepsy Res.* 145, 163–168. doi: 10.1016/j.epilepsyres.2018.06.015

Zhao, L., Ni, Y., Su, M., Li, H., Dong, F., Chen, W., Wei, R., Zhang, L., Guiraud, S. P., Martin, F. P., Rajani, C., Xie, G., & Jia, W. (2017). High Throughput and Quantitative Measurement of Microbial Metabolome by Gas Chromatography/Mass Spectrometry Using Automated Alkyl Chloroformate Derivatization. *Analytical chemistry*, 89(10), 5565–5577. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.7b00660>